

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
(15 JULI 2025 – 15 AGUSTUS 2025)**

**GAMBARAN PEMANFAATAN DASHBOARD ASIK DALAM
MONITORING KASUS HIPERTENSI DI SULAWESI UTARA
TAHUN 2024**

DISUSUN OLEH:

VIRGINIA ASTARI PONGMEKKITA MALLUKA

221111010134

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Sam Ratulangi.

Magang yang penulis lakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Sulawesi Utara berlangsung dari 15 Juli 2025 hingga 15 Agustus 2025. Selama periode tersebut, penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga dan pengetahuan baru yang sangat berguna untuk pengembangan diri dan karier di masa depan.

Dalam Penyusunan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan bimbingan dan juga kerja sama dari berbagai pihak Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung selama proses magang dan penyusunan laporan ini

1. Prof. dr. Vennetia R. Danes, MSc, PhD selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi.
2. Sri Seprianto Maddusa, SKM, M. Kes selaku Ketua Panitia Magang Tahun 2025
3. Dr. dr. Wulan P. J. Kaunang, GradDip, MKes, DK selaku Dosen Pembimbing Magang
4. dr. Rima Fien Lolong, M. Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
5. dr. Gysje Junita Pontoring selaku Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. dr. Felicia M. A Kalesaran M. Kes selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa.
7. Tetris Farikah, S.K.M selaku Dosen Pembimbing Lapangan di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

8. Seluruh staf dinas Kesehatan Provinsi Daerah Sulawesi Utara yang telah ikut membantu penulis selama melaksanakan magang
9. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan kepada penulis

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca

Manado, Agustus 2025

Penulis

Virginia Astari Pongmekkita Malluka

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG DI DINAS KESEHATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

TENTANG

**GAMBARAN PEMANFAATAN DASHBOARD ASIK DALAM
MONITORING KASUS HIPERTENSI DI SULAWESI UTARA**

TAHUN 2024

Telah Diperiksa, dan Layak Untuk Diseminarkan

Manado,

Pembimbing Materi

Pembimbing Lapangan

Dr. dr. Wulan P. J. Kaunang, Grad Dip, M.Kes, DK
NIP. 19660719 199601 2 001

Tetris Farikah, S.K.M
NIP

Mengetahui

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sam Ratulangi

Prof. dr. Vennetia Ryokerea Danes. M.Sc. PhD

NIP 19620327 198903 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Magang.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM.....	7
2.1 Analisis Situasi Umum	7
2.1.1 Profil Organisasi.....	7
2.1.2 Visi dan Misi.....	9
2.1.3 Sistem Manajemen Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara... 10	
2.1.4 Prosedur Kerja	11
2.1.5 Ruang Lingkup	11
2.2 Analisis Situasi Khusus	12
2.2.1 Unit Kerja P2P.....	12
2.2.2 Sistem Prosedur	12
2.2.3 Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Krisis Kesehatan	12
BAB III HASIL KEGIATAN.....	13
3.1 Uraian Kegiatan Magang.....	13
3.1.1 Kegiatan Mingguan	13
3.2 Identifikasi masalah dan metode yang digunakan	14
3.3 Alternatif pemecahan masalah.....	15
3.4 Kontribusi bagi Instansi dan Peserta magang	15
3.4.1 Bagi Instansi.....	15
3.4.2 Bagi Mahasiswa	16
BAB IV PEMBAHASAN.....	17

4.1 Gambaran Umum Dashboard ASIK	17
4.1.1 Definisi Dashboard ASIK	17
4.1.2 Tujuan dan Manfaat Dashboard ASIK.....	17
4.1.3 Tampilan Dashboard ASIK.....	19
4.1.4 Pengguna dan Akses Dashboard ASIK	22
4.2 Gambaran Umum Hipertensi.....	24
4.2.1 Definisi Hipertensi	24
4.2.2 Penyebab dan Gejala Hipertensi.....	24
4.2.3 Pencegahan Hipertensi.....	25
4.3 Pemanfaatan Dashboard ASIK dalam Monitoring Kasus Hipertensi .	26
4.4 Data Kasus Hipertensi Dashboard.....	26
BAB V PENUTUP.....	30
5.1 Kesimpulan.....	30
5.2 Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Komponen dalam Dashboard.....	21
Tabel 4. 2 Jumlah Kasus 10 Penyakit Tertinggi	27
Tabel 4. 3 Distribusi Kasus Hipertensi Kabupaten/Kota	28
Tabel 4. 4 Kelompok umur dan jenis kelamin yang paling banyak terdampak	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Contoh Tampilan Aplikasi Dashboard ASIK	21
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Magang	33
Lampiran 2 Lampiran 2 Apel Pagi.....	33
Lampiran 3 Kegiatan Cek Kesehatan di Kantor Walikota.....	33
Lampiran 4 Ibadah	34
Lampiran 5 Merekap Laporan Pengobatan Keswa	34
Lampiran 6 Melakukan Pengecekan Kesehatan	34
Lampiran 7 Mengikuti Sosialisasi Kanker Paru.....	34
Lampiran 8 Pamitan Bersama Kabid P2P	35
Lampiran 9 Mengikuti Senam Bersama.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang merupakan suatu proses pembelajaran di mana individu mendapatkan dan menguasai keterampilan tertentu, baik dengan bimbingan maupun tanpa bimbingan dari orang yang sudah berpengalaman dalam bidang pekerjaan tersebut. Windika, N., et al. (2022). Program magang adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa untuk terlibat langsung di lapangan sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka pelajari. Magang juga memberikan keuntungan bagi mahasiswa untuk mengenal dan memahami tuntutan serta prioritas yang ada di dunia kerja. Windika, N., et al. (2022).

Dinas Kesehatan merupakan instansi pemerintah yang bertugas, berfungsi, dan bertanggung jawab dalam menangani sebagian urusan pemerintahan daerah di sektor kesehatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara adalah instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang kesehatan. Seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program kesehatan wajib mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan kondisi kesehatan yang tidak disebabkan oleh agen infeksi dan tidak dapat menyebar dari satu orang ke orang lainnya. PTM umumnya bersifat kronis dan muncul akibat interaksi antara faktor keturunan, pola hidup, serta lingkungan. Contoh penyakit ini meliputi hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, dan stroke. Penyakit tersebut berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat dan membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda namun menyeluruh (Corsita, 2022). Secara global, penyakit tidak menular (PTM), terutama hipertensi, menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat penting. Di Indonesia, hipertensi juga memiliki tingkat prevalensi dan dampak yang cukup besar.

Diperkirakan terdapat sekitar 1,13 miliar orang di seluruh dunia yang menderita hipertensi, mencakup sekitar 31% populasi orang dewasa secara global (WHO, 2021). Jumlah ini diprediksi terus bertambah hingga mencapai 1,28 miliar seiring dengan penambahan usia dan perubahan gaya hidup masyarakat. Menurut proyeksi, pada tahun 2025 jumlah penderita hipertensi akan meningkat sekitar 60%, mencapai 1,56 miliar orang.

Di kawasan Asia Tenggara, hipertensi menempati posisi ketiga dengan prevalensi sebesar 25% dari total populasi. Di Indonesia, prevalensi hipertensi mengalami peningkatan sekitar 5%, yang memberikan beban signifikan terhadap sistem pembiayaan kesehatan nasional. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) mencatat bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 30,8%. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 serta studi kohort Penyakit Tidak Menular (PTM) periode 2011–2021, hipertensi tercatat sebagai faktor risiko kematian keempat terbesar, yang menyumbang 10,2% dari keseluruhan angka kematian (Kemenkes, 2024). Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, jumlah penderita hipertensi hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 27.604 orang (Sasombo, 2024)

Tingginya kasus Hipertensi maka Monitoring kasus hipertensi memiliki peranan penting dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, baik pada level individu maupun masyarakat luas. Melalui sistem monitoring yang sistematis, petugas kesehatan dapat memantau perkembangan kesehatan penderita, tingkat kepatuhan terhadap pengobatan, serta menilai keberhasilan tindakan medis yang telah diterapkan. Di samping itu, informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan menjadi landasan penting dalam merumuskan program intervensi dan kebijakan kesehatan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan.

Monitoring kasus hipertensi merupakan langkah krusial dalam pengendalian penyakit ini mengingat sifatnya yang sering kali tidak bergejala namun berpotensi menyebabkan komplikasi serius. Deteksi dini melalui pemantauan rutin memungkinkan intervensi lebih cepat, sekaligus memantau efektivitas pengobatan dan

kepatuhan pasien. Data hasil monitoring juga menjadi dasar penting bagi perencanaan program kesehatan yang tepat sasaran dan kebijakan pencegahan yang lebih efektif di tingkat masyarakat. Tanpa sistem pemantauan yang baik, upaya pengendalian hipertensi akan kurang optimal dan berisiko meningkatkan beban kesehatan akibat komplikasi yang sebenarnya dapat dicegah.

Dashboard ASIK Skrining PTM adalah dashboard untuk memantau data hasil pencatatan deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) yang dilakukan di Puskesmas atau Posyandu/Posbindu yang di input melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) Mobile. ASIK Mobile sendiri digunakan oleh tenaga kesehatan dan kader untuk pencatatan data luar gedung di Posyandu seperti Imunisasi, Skrining Penyakit Tidak Menular, Layanan Bayi Balita, Remaja dan Usia Sekolah dan saat ini ASIK Mobile digunakan untuk pencatatan luar gedung. Ini memudahkan tenaga kesehatan untuk mencatat data kesehatan di lapangan secara langsung dan cepat. Layanan yang bisa digunakan untuk pencatatan ASIK adalah imunisasi, bayi balita, remaja dan usia sekolah, dan ibu hamil.

Pemantauan Dashboard ASIK memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti Puskesmas, Rumah Sakit, dan Laboratorium, dapat diakses dan dianalisis secara komprehensif. Hal ini sangat penting mengingat tantangan yang masih dihadapi dalam sistem informasi kesehatan, seperti keterlambatan pelaporan, inkonsistensi data, serta minimnya interoperabilitas antar sistem aplikasi.

ASIK memiliki tiga kanal utama: ASIK Website Digunakan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas, petugas Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan untuk memantau pencatatan kesehatan individu serta capaian pencatatan layanan. ASIK Mobile: Digunakan oleh tenaga kesehatan dan kader Posyandu untuk pencatatan layanan kesehatan di luar gedung, di antaranya layanan imunisasi, layanan kesehatan bayi dan balita, remaja, usia sekolah, ibu hamil, serta layanan skrining PTM (penyakit tidak menular). ASIK WhatsApp Chatbot: Layanan ini memungkinkan kader dan tenaga kesehatan untuk memasukkan data dan memperoleh informasi kesehatan

langsung melalui aplikasi WhatsApp. Chatbot ini dirancang untuk memudahkan pencatatan dan pemantauan, terutama dalam layanan kesehatan bayi dan balita di Posyandu.

1.2 Tujuan Magang

a. Tujuan Umum

Diharapkan selesai mengikuti kegiatan magang, para peserta magang telah mampu dan trampil dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan praktik yang diperoleh selama menempuh pendidikan di FKM-Unsrat, serta memperoleh gambaran mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab Sarjana Kesehatan Masyarakat di instansi / unit kerja pemerintah maupun swasta.

b. Tujuan Khusus

1. Bagi Peserta Magang

- 1) Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tentang organisasi, system manajemen, prosedur kerja dan ruang lingkup pelayanan di tempat magang (Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Perusahaan dan instansi terkait lainnya baik milik Pemerintah maupun Swasta)
- 2) Mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah (problem solving) yang ada di tempat magang (jika teridentifikasi masalah)
- 3) Mampu melakukan tindakan-tindakan standar yang umum dilaksanakan dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, ditekankan pada bidang minat yang digeluti.
- 4) Mampu bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim sehingga diperoleh manfaat bersama baik bagi peserta magang maupun instansi tempat magang
- 5)

2. Bagi Fakultas Tempat Magang

- 1) Fakultas mendapat masukan yang berguna untuk penyempurnaan kurikulum dalam upaya mendekati diri dengan kebutuhan pasar kerja
- 2) Memberikan masukan yang bermanfaat bagi tempat magang
- 3) Membina dan meningkatkan kerja sama antara FKM dengan instansi/unit kerja pemerintah maupun swasta tempat mahasiswa melaksanakan magang. - Membuka peluang kerja bagi para lulusan untuk berkarir di instansi/unit kerja pemerintah maupun swasta.

1.3 Manfaat Magang

1. Bagi Mahasiswa

- 1) Mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang berhubungan dengan Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, terutama sesuai bidang peminatan yaitu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Gizi Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja, Epidemiologi -Biostatika serta Promosi Kesehatan.
- 2) Terpapar dengan kondisi dan pengalaman di lapangan
- 3) Mendapatkan pengalaman menggunakan metode analisis masalah yang tepat terhadap permasalahan yang ditemukan di tempat magang
- 4) Memperkaya kajian dalam Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat terutama sesuai bidang minat yang digeluti
- 5) Penemuan baru mengenai analisis permasalahan dan kiat-kiat pemecahan masalah kesehatan
- 6) Memperoleh gambaran peluang kerja bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat
- 7) Mendapatkan bahan untuk penulisan skripsi / karya ilmiah

2. Bagi Tempat Magang

- 1) Tempat magang dapat memanfaatkan tenaga terdidik dalam membantu penyelesaian tugas-tugas yang ada sesuai kebutuhan di unit kerja masing-masing
- 2) Tempat magang mendapatkan alternatif calon pegawai / karyawan yang telah dikenal kualitas dan kredibilitasnya
- 3) Turut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan perguruan tinggi dalam menciptakan lulusan yang berkualitas, terampil dan memiliki pengalaman kerja

3. Bagi Fakultas

- 1) Laporan magang dapat menjadi salah satu audit internal kualitas pengajaran.
- 2) Memperkenalkan program kepada stakeholders terkait.
- 3) Mendapatkan masukan bagi pengembangan program.
- 4) Terbinanya jaringan kerja sama dengan tempat magang dalam upaya meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan antara substansi akademik dengan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Analisis Situasi Umum

2.1.1 Profil Organisasi

➤ Sejarah

Setelah Indonesia merdeka, wilayah Sulawesi Utara menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi yang pusat pemerintahannya berada di Makassar. Pada masa itu, seluruh kegiatan kesehatan diatur berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi. Namun, pada awal tahun 1950-an, wabah malaria menyebar luas di Indonesia termasuk Sulawesi Utara, sehingga pemerintah pusat membentuk Dinas Malaria di setiap daerah untuk menangani penyebaran penyakit ini. Tahun 1960, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Sulawesi Selatan-Tenggara dan Sulawesi Utara-Tengah. Gubernur Sulawesi Utara-Tengah saat itu adalah MR. A.A. Baramuli. Di awal dekade 1960-an, Presiden Soekarno membentuk Komando Operasi Pembasmian Malaria (KOPEM), yang dibiayai sebagian oleh Pemerintah Amerika Serikat. KOPEM membuka kantor cabang di Sulawesi Utara pada tahun 1963 yang berlokasi di Jalan Siswa, Manado.

Namun, karena adanya kendala administratif terkait pencairan dana dari luar negeri, pemerintah daerah mendirikan Kantor Inspeksi Kesehatan (IKES) pada tahun 1963 untuk memfasilitasi kegiatan KOPEM dan pelayanan kesehatan lainnya. IKES kemudian menjadi lembaga kesehatan utama di wilayah tersebut. Tahun 1964, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Provinsi Sulawesi Utara resmi menjadi daerah otonomi tingkat I dengan Letkol F.J. Tumbelaka sebagai gubernur pertama. Pada masa itu, IKES dan Rumah Sakit Gunung Wenang menjadi pusat layanan kesehatan utama.

Peristiwa nasional G30S/PKI tahun 1965 turut berdampak pada situasi pemerintahan. Presiden menunjuk Brigjen Soenandar Prijosoedarmo sebagai Gubernur

Sulawesi Utara. Dalam situasi ini, hubungan antara Indonesia dan Amerika memburuk, sehingga KOPEM dibubarkan. Tenaga kerja yang sebelumnya tergabung dalam KOPEM dialihkan ke IKES.

Pada tahun 1967, Brigjen H.V. Worang diangkat menjadi Gubernur Sulawesi Utara. Setahun kemudian, untuk mendukung tugas IKES, pemerintah membentuk dua direktorat baru, yaitu Direktorat Pengendalian Penyakit Menular dan Direktorat Pembinaan Kesehatan. Saat itu, kantor IKES terletak di kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, di sekitar lokasi Bank Sulut sekarang.

Tahun 1974, struktur organisasi mengalami perubahan dan nama IKES diganti menjadi Pengawas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian pada tahun 1975, terjadi penyempurnaan organisasi dan nama lembaga diubah kembali menjadi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Lembaga ini bertugas membantu pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan kebijakan di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai bagian dari kebijakan dekonsentrasi pemerintah pusat, pada tahun 1976 dibentuk Kantor Wilayah Departemen Kesehatan (Kanwil Depkes) di setiap provinsi, termasuk di Sulawesi Utara. Kantor ini berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan perizinan tenaga serta institusi kesehatan. Sementara itu, Dinas Kesehatan tetap menjalankan tugas-tugas desentralisasi di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, fungsi-fungsi dekonsentrasi yang sebelumnya dijalankan oleh Kanwil Depkes dialihkan ke Gubernur dan dijalankan oleh Dinas Kesehatan. Akibatnya, Kanwil Depkes digabungkan dengan Dinas Kesehatan menjadi satu kesatuan organisasi. Seluruh aset, pegawai, pembiayaan, dan dokumen (P3D) milik Kanwil Depkes dialihkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pada tahun 2001, Kanwil Depkes resmi dihapuskan dan tugas-tugasnya secara penuh dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Sejak saat itu, Dinas Kesehatan memiliki tiga tanggung jawab utama, yaitu menjalankan tugas desentralisasi (tugas daerah), tugas dekonsentrasi (tugas pusat yang dilimpahkan ke

gubernur), dan tugas pembantuan (tugas pusat yang dilaksanakan di daerah tetapi tetap di bawah tanggung jawab kementerian).

Pelaksanaan kegiatan teknis program kesehatan di daerah tetap mengikuti peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat, seperti Undang-Undang Kesehatan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Penulisan sejarah ini dimaksudkan sebagai dokumentasi informatif dan akurat untuk memberikan gambaran mengenai perjalanan dan kontribusi Dinas Kesehatan Sulawesi Utara kepada masyarakat serta dunia kesehatan secara luas.

➤ Lokasi

Kegiatan magang ini dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Utara berlokasi di Jalan 17 Agustus, Manado, Sulawesi Utara, 95117

2.1.2 Visi dan Misi

a. Visi

Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan (Towards Advanced, Prosperous, and Sustainable North Sulawesi)

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Membangun perekonomian daerah yang kuat, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif berbasis green, blue, and digital economy;
3. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan ramah lingkungan;

4. Mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan air yang merata dan berkelanjutan;
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance);
7. Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

2.1.3 Sistem Manajemen Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 3) Sub Bagian Umum
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - 2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 1) Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Krisis Kesehatan
 - 2) Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 - 3) Seksi Surveilans dan Imunisasi

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 3) Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat

- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan Farmasi dan Alat Kesehatan
 - 1) Seksi Farmasi
 - 2) Seksi Alat Kesehatan dan Pangan
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

2.1.4 Prosedur Kerja

- Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pemantauan evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.5 Ruang Lingkup

- 1) Legalisir
- 2) Surat Keterangan (Penugasan Dokter Spesialis)
- 3) Rekomendasi Perizinan Pedagang Besar Farmasi
- 4) Rekomendasi Perizinan Usaha Industri Obat Tradisional/Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
- 5) Rekomendasi Perizinan Distributor dan Cabang Distributor Alat Kesehatan/PKRT
- 6) Notifikasi Izin Operasional Rumah Sakit
- 7) Notifikasi Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Utama
- 8) Rekomendasi Penetapan Registrasi Puskesmas
- 9) Pengaduan Pelayanan Publik

2.2 Analisis Situasi Khusus

2.2.1 Unit Kerja P2P

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pencegahan pengendalian penyakit menular dan krisis kesehatan, pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, surveilans dan imunisasi, serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2.2 Sistem Prosedur

- a. Pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular
- b. Pembinaan kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis kesehatan
- c. Pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
- d. Pembinaan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa
- e. Pembinaan imunisasi
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

2.2.3 Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Krisis Kesehatan

Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Krisis Kesehatan mempunyai tugas:

- a. Pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung
- b. Pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik
- c. Pembinaan kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis kesehatan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB III

HASIL KEGIATAN

3.1 Uraian Kegiatan Magang

3.1.1 Kegiatan Mingguan

➤ Minggu Pertama

- 1) Mengikuti apel
- 2) Diskusi dengan pegawai PTM tentang alur kerja
- 3) Observasi bidang P2P
- 4) Pertemuan dengan kepala Bidang P2P
- 5) Pertemuan dengan Seksi Bidang Penyakit Menular
- 6) Melakukan observasi ruangan bidang penyakit menular
- 7) Diskusi dengan pegawai PM
- 8) Mengikuti olahraga
- 9) Mengikuti Ibadah

➤ Minggu Kedua

- 1) Mengikuti apel
- 2) Menyusun laporan
- 3) Diskusi dan bimbingan dengan kepala seksi P2P PTM
- 4) Pertemuan dengan kepala Seksi Bidang Penyakit Tidak Menular
- 5) Mengantar surat ke sekretariat umum
- 6) Pemeriksaan Kesehatan
- 7) Bimbingan dengan Dosen Pembimbing Lapangan
- 8) Pembagian bidang
- 9) Mengikuti olahraga
- 10) Mengikuti Ibadah

➤ Minggu Ketiga

- 1) Mengikuti Apel
- 2) Membantu membersihkan ruang PTM

- 3) Diskusi dengan pemegang program Dashboard ASIK
 - 4) Mengikuti zoom sosialisasi tentang Kanker Paru
 - 5) Menyusun laporan
 - 6) Mengikuti Olahraga
 - 7) Mengikuti ibadah
- Minggu Keempat
- 1) Mengikuti apel
 - 2) Mengikuti ibadah
 - 3) Melakukan konsultasi dengan pemegang program ASIK
 - 4) Melakukan diskusi bersama DPL
 - 5) Menyusun laporan
 - 6) Mengikuti olahraga
 - 7) Merekap laporan pengobatan keswa
- Minggu Kelima
- 1) Mengikuti Apel
 - 2) Melakukan bimbingan bersama DPL
 - 3) Melakukan konsultasi dengan pemegang program ASIK
 - 4) Mengikuti Olahraga
 - 5) Menyusun laporan
 - 6) Mengikuti Ibadah bersama Dinas Kesehatan
 - 7) Mengikuti kegiatan pencahangan di kantor Gubernur
 - 8) Membantu dekorasi kegiatan 17 Agustus di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
 - 9) Perpisahan bersama pegawai P2P

3.2 Identifikasi masalah dan metode yang digunakan

- 1) Dari 201 Puskesmas masih ada 6 Puskesmas yang belum memiliki akun ASIK
- 2) Pada tahun 2024 masih ada Puskesmas yang belum menginput data hingga hari ini dikarenakan ada beberapa kendala seperti tidak memiliki

Pos, Jaringan di wilayah tersebut yng jelek dan juga kurangnya sosialisasi.

3.3 Alternatif pemecahan masalah

- 1) Administrator yang tidak memiliki akun harus mengajukan surat administrator ASIK dan menunggu surat persetujuan dari Kementerian Kesehatan dengan catatan yang menjadi administrator kesehatan harus ASN, Jika sudah mengajukan dan belum bisa di akses maka harus menghubungi Dinas Kabupaten Kota untuk menambahkan akun pengguna ASIK sebagai administrator
- 2) Puskesmas yang belum memiliki pos untuk menginput data tersebut maka harus melakukan update lokasi aplikasi di rekrus dan jika lupa kata sandi maka harus menghubungi Dinas Kesehatan setempat

3.4 Kontribusi bagi Instansi dan Peserta magang

3.4.1 Bagi Instansi

Pelaksanaan magang ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung penyelesaian berbagai kegiatan sesuai bidang kerja masing-masing. Selain membantu pelaksanaan tugas, Dinas Kesehatan juga turut berperan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, khususnya dalam mencetak lulusan yang kompeten, terampil, dan memiliki pengalaman kerja di lapangan. Kegiatan magang ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan kerja sama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi dengan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara berkelanjutan.

3.4.2 Bagi Mahasiswa

1. Memperoleh pengalaman langsung dan keterampilan praktis di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, khususnya dalam bidang Epidemiologi.
2. Mendapatkan wawasan mengenai prospek dan peluang karier bagi lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat, khususnya pada bidang Epidemiologi.
3. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di lingkungan instansi dan menjalin kerja sama dengan lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dashboard ASIK

4.1.1 Definisi Dashboard ASIK

ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku) adalah aplikasi terpusat yang mendukung pencatatan dan pemantauan layanan kesehatan masyarakat di luar gedung bagi tenaga kesehatan di layanan primer. Salah satu fungsinya adalah sebagai alat pemantauan penyakit tidak menular, termasuk hipertensi.

Di Sulawesi Utara, Dashboard ASIK digunakan oleh petugas di puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, hingga provinsi. Dashboard ini mendukung transparansi data, memudahkan pemantauan, serta membantu penyusunan laporan dan perencanaan program berdasarkan data yang akurat dan terkini. Dan juga dashboard ini dilengkapi dengan fitur login yang berbeda untuk masing-masing tingkatan pengguna, sehingga setiap level (Puskesmas, Kabupaten/Kota, dan Provinsi) memiliki hak akses yang sesuai dengan perannya.

4.1.2 Tujuan dan Manfaat Dashboard ASIK

A. Tujuan Dashboard ASIK

Dashboard ASIK bertujuan untuk memberikan alat yang efisien dalam menampilkan dan menganalisis data secara visual, sehingga membantu pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa tujuan spesifik dari Dashboard ASIK meliputi:

- 1) Meningkatkan Dalam Pengambilan Keputusan: Dashboard ASIK dirancang agar dapat menyajikan informasi yang relevan dan terbaru, sehingga pengguna mampu membuat pilihan yang lebih baik dan lebih cepat berlandaskan data yang tepat.

- 2) Memantau Kinerja: Dashboard ini memberikan kemampuan kepada pengguna untuk memantau kinerja organisasi atau proyek

secara langsung. Dengan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas, pengguna dapat dengan cepat mengetahui apakah mereka berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

- 3) Identifikasi Tren dan Pola: Melalui visualisasi data yang baik, pengguna bisa dengan cepat menemukan tren dan pola dalam data, yang bisa membantu dalam perencanaan strategis serta pengembangan kebijakan.
- 4) Meningkatkan Transparansi: Dashboard ASIK membantu memperjelas informasi dalam organisasi dengan memberikan data yang dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, sehingga semua pihak dapat memahami kinerja serta hasil yang diperoleh.
- 5) Mendukung Kolaborasi: Dengan memberikan platform yang sama untuk semua pengguna, Dashboard ASIK memfasilitasi kolaborasi antara tim dan departemen, memungkinkan mereka untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama.

B. Manfaat Dashboard ASIK

Dalam Penggunaan Dashboard ASIK sendiri terdapat beragam manfaat yang dapat memberikan nilai tambahan yang signifikan bagi organisasi. Ada pun beberapa manfaat utama termasuk dalam Dashboard ASIK yaitu:

- 1) Efisiensi Dalam Penggunaan Waktu: Dengan menyajikan data dalam format yang mudah dimengerti, Dashboard ASIK sendiri dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam menganalisis dan juga dalam menyusun laporan. Pengguna juga bisa dengan

cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus mencari data secara manual.

- 2) Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Dengan akses terhadap data yang sudah akurat dan terkini, pengguna dapat lebih mudah dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi dan strategis, dan dapat meningkatkan kinerja organisasi.
- 3) Peningkatan Akurasi Data: Dashboard ASIK seringkali terhubung dengan sistem data yang sudah ada, yang dapat membantu dalam memastikan bahwa informasi yang ditampilkan sudah akurat dan terbaru, sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan.
- 4) Visualisasi yang Menarik: Dengan menggunakan grafik, diagram, dan bentuk visual lainnya, Dashboard ASIK membuat data lebih menarik serta lebih mudah untuk dipahami, sehingga pengguna dapat dengan cepat menangkap informasi penting.
- 5) Fleksibilitas dan Kustomisasi: Dashboard ASIK dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna, memberi mereka kemampuan untuk menampilkan informasi yang paling relevan bagi mereka.

4.1.3 Tampilan Dashboard ASIK

Dashboard ASIK sendiri memiliki dua perbedaan tampilan antara administrator dan juga pengguna

A. Struktur Menu dalam Dashboard ASIK

1. Data Sasaran
2. Dashboard Utama
3. Klaster 2

4. Klaster 3
5. Kelola Pengguna
6. Grup Pengguna
7. Akun Pengguna
8. Notifikasi WhatsApp
9. Ganti Password
10. Ketentuan Umum dan Kebijakan Kesehatan
11. Pengguna Aplikasi mobile
12. Pusat Bantuan

B. Komponen dalam Dashboard

NO	Komponen	Deskripsi
1.	Header & Navigasi	Bagian atas dashboard untuk identitas aplikasi, menu, dan profil pengguna.
2.	Ringkasan Data Kunci (KPI)	Menampilkan indikator utama capaian dan status data.
3.	Grafik & Visualisasi	Penyajian data dalam bentuk grafik atau peta interaktif.
4.	Modul Layanan Kesehatan	Kumpulan menu yang memuat

		data program dan pelayanan.
5.	Fitur Pencarian & Filter	Memudahkan penyaringan data sesuai kebutuhan analisis.
6.	Menu Laporan & Ekspor Data	Mengunduh atau mencetak data dari dashboard.
7.	Monitoring & Notifikasi	Memantau status pelaporan dan memberikan peringatan.

Tabel 4. 1 Komponen dalam Dashboard

C. Contoh Tampilan Aplikasi Dashboard ASIK

Gambar 4. 1 Contoh Tampilan Aplikasi Dashboard ASIK

4.1.4 Pengguna dan Akses Dashboard ASIK

Dashboard ASIK sendiri bagi pengguna yang terlibat dalam Sistem Informasi Kesehatan iu sendiri. Setiap pengguna memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga akses dan fitur yang disediakan dalam dashboard dapat disesuaikan dengan kebutuhan

A. Pengguna Utama:

1. Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI)

- a. Peran : Berperan sebagai admin pusat dan pengelola utama data nasional.
- b. Akses Dashboard : Bisa melihat seluruh data nasional dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota.
- c. Kewenangan :
- d. Mengelola kebijakan terkait data.
- e. Memberikan hak akses kepada provinsi, kabupaten, dan kota.
- f. Memantau capaian program kesehatan nasional.

2. Dinas Kesehatan Provinsi

- a. Peran : Bertindak sebagai koordinator di wilayah provinsi.
- b. Akses Dashboard : Bisa melihat data yang terintegrasi dari seluruh kabupaten dan kota di provinsinya.
- c. Kewenangan :
 - Memantau laporan yang masuk dari kabupaten dan kota.
 - Melakukan validasi awal terhadap data.
 - Memberikan bimbingan teknis kepada kabupaten dan kota.

3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

- a. Peran : Bertugas mengelola data kesehatan di wilayah administratifnya.
- b. Akses Dashboard : Bisa mengakses data dari seluruh Puskesmas, rumah sakit, serta fasilitas kesehatan lain di wilayahnya.
- c. Kewenangan :
 - Memantau capaian program di tingkat fasyankes.
 - Melakukan verifikasi data dari Puskesmas dan rumah sakit.
 - Melaporkan ke Dinas Kesehatan provinsi dan Kementerian Kesehatan.

4. Puskesmas

- a. Peran : Bertugas sebagai penginput utama data layanan kesehatan masyarakat.
- b. Akses Dashboard : Bisa melihat data internal Puskesmas dan jejaringnya seperti posyandu, polindes, dan lainnya.
- c. Kewenangan :
 - Menginput data pasien, program kesehatan, imunisasi, surveilans, dan penyakit.
 - Melihat rekap laporan untuk wilayah kerjanya.
 - Mengirimkan laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

5. Fasilitas Kesehatan Lain (RS, Klinik, Laboratorium, dll.)

- a. Peran : Bertugas menginput data pelayanan kesehatan individu dan kasus tertentu.
- b. Akses Dashboard : Bisa mengakses data internal fasilitas tersebut.
- c. Kewenangan :

- Menginput data pasien.
- Melaporkan data ke Puskesmas atau langsung ke Dinas Kesehatan sesuai aturan.

4.2 Gambaran Umum Hipertensi

4.2.1 Definisi Hipertensi

Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah meningkat secara tidak normal dan berlangsung terus-menerus pada beberapa kali pemeriksaan. Kondisi ini sering menimbulkan perubahan pada pembuluh darah yang dapat memperparah peningkatan tekanan darah. (Wulandari, et.al. 2022) Hipertensi juga termasuk dalam salah satu masalah kesehatan yang menjadi faktor risiko atau gerbang awal terjadinya berbagai penyakit, seperti penyakit jantung, gagal ginjal, diabetes mellitus, dan stroke. (Lukitaningtyas dan Cahyono. 2023).

Seseorang dapat dinyatakan menderita hipertensi apabila hasil pengukuran tekanan darah sistolik (TDS) ≥ 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik (TDD) ≥ 90 mmHg setelah dilakukan pemeriksaan secara berulang untuk memastikan konsistensi hasil. Kriteria ini digunakan sebagai standar diagnosis yang berlaku bagi seluruh individu atau pasien dengan usia dewasa (>18 tahun), tanpa memandang jenis kelamin maupun latar belakang kesehatan lainnya (Lukitaningtyas & Cahyono, 2023).

4.2.2 Penyebab dan Gejala Hipertensi

Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya hipertensi antara lain usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan faktor genetik yang termasuk dalam risiko yang tidak dapat diubah atau dikendalikan. Selain itu, kebiasaan merokok, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, stres, penggunaan estrogen, serta pola konsumsi garam berlebihan juga menjadi penyebabnya. Asupan makanan asin, kafein, dan penggunaan monosodium glutamat (seperti vetsin, kecap, atau pasta udang) turut berkontribusi terhadap peningkatan risiko hipertensi (Purwono *et al.*, 2020).

Pasien dengan hipertensi umumnya mengalami gejala klinis seperti pusing, mudah marah, telinga berdenging, sulit tidur, sesak napas, rasa berat pada tengkuk, mudah lelah, penglihatan berkunang-kunang, dan mimisan (meskipun jarang dilaporkan). Gejala lain yang dapat muncul setelah hipertensi berlangsung selama bertahun-tahun meliputi nyeri kepala saat terjaga, yang terkadang disertai mual dan muntah, akibat peningkatan tekanan intrakranial (Falo *et al.*, 2023).

4.2.3 Pencegahan Hipertensi

Pencegahan hipertensi dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

- 1) Mengatur pola makan: Mengurangi konsumsi garam, makanan tinggi lemak jenuh, dan gula, serta memperbanyak konsumsi buah, sayur, dan makanan berserat tinggi.
- 2) Aktivitas fisik teratur: Melakukan olahraga ringan hingga sedang minimal 30 menit per hari, seperti jalan cepat, bersepeda, atau senam.
- 3) Menjaga berat badan ideal: Menghindari obesitas atau kelebihan berat badan yang dapat meningkatkan risiko hipertensi.
- 4) Menghindari rokok dan alkohol: Berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol dapat menurunkan tekanan darah.
- 5) Mengelola stres: Melakukan relaksasi, meditasi, atau kegiatan yang menenangkan pikiran untuk mengurangi tekanan psikologis.
- 6) Rutin memeriksa tekanan darah: Melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala untuk deteksi dini dan pencegahan komplikasi.

4.3 Pemanfaatan Dashboard ASIK dalam Monitoring Kasus Hipertensi

Dashboard ASIK sendiri sangat berperan dalam kegiatan monitoring kasus hipertensi. Melalui dashboard ini, tenaga kesehatan dapat melakukan pemantauan jumlah kasus, tren perkembangan dari waktu ke waktu, serta distribusi kasus berdasarkan wilayah dan kelompok umur.

Fitur-fitur di dashboard memungkinkan pengguna untuk:

- Melihat jumlah kasus hipertensi baru dan lama
- Mengetahui cakupan skrining tekanan darah
- Menilai tingkat kepatuhan kontrol atau kunjungan pasien
- Mengakses data berdasarkan waktu dan lokasi

Dengan adanya dashboard ini, proses monitoring menjadi lebih cepat, efisien, dan berbasis data yang real-time. Informasi dari dashboard juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan program intervensi hipertensi.

4.4 Data Kasus Hipertensi Dashboard

A. Jumlah kasus hipertensi yang dilaporkan

Dari data Dashboard Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) Tahun 2024 menunjukkan bahwa kasus Hipertensi yang terjadi di Sulawesi Utara yaitu sebanyak 51,719 orang.

B. Jumlah Kasus 10 Penyakit Tertinggi

NO	PENYAKIT	Jumlah Kasus
1.	Hipertensi	51,719
2.	Diabetes Melitus	11,665
3.	Obesitas	5,645
4.	Stroke	4.262

5.	Penyakit Jantung	375
6.	Kanker Payudara	55
7.	Kanker Serviks	7
8.	Gangguan Pendengaran	109
9.	Gangguan Pengelihatan	1,927
10.	PPOK	106

Tabel 4. 2 Jumlah Kasus 10 Penyakit Tertinggi

Data yang disajikan menunjukkan bahwa Hipertensi merupakan penyakit yang paling dominan dengan 51.719 kasus, menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dan berpotensi memicu penyakit lain seperti stroke, penyakit jantung, serta komplikasi serius lainnya. Jumlah kasus hipertensi jauh lebih tinggi dibanding penyakit lain seperti diabetes, obesitas, dan penyakit kardiovaskular, sehingga pencegahan dan pengelolaan hipertensi menjadi langkah penting untuk menurunkan beban penyakit tidak menular secara keseluruhan.

A. Distribusi Kasus Hipertensi Kabupaten/Kota

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Hipertensi
1.	Kota Tomohon	17.570
2.	Kab. Bolaang Mongondow	6.279
3.	Kota Manado	4.810
4.	Kab. Minahasa	4.262
5.	Kab. Minahasa Tenggara	2.857
6.	Kab. Kepulauan Sangihe	2.687
7.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2.670
8.	Kab. Minahasa Selatan	2.442
9.	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang	2.135

10.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2.123
11.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.517
12.	Kab. Kepulauan Talaud	1.022
13.	Kab. Minahasa Utara	934
14.	Kota Bitung	266
15.	Kota Kotamobagu	154

Tabel 4. 3 Distribusi Kasus Hipertensi Kabupaten/Kota

Distribusi kasus hipertensi menunjukkan bahwa Kota Tomohon memiliki jumlah kasus tertinggi dengan 17.570 kasus, jauh melampaui daerah lain, diikuti oleh Kab. Bolaang Mongondow (6.279 kasus) dan Kota Manado (4.810 kasus). Kabupaten dan kota lain mencatat jumlah kasus lebih rendah, dengan Kota Kotamobagu (154 kasus) dan Kota Bitung (266 kasus) sebagai daerah dengan kasus paling sedikit. Perbedaan ini menunjukkan adanya konsentrasi kasus hipertensi yang tinggi di beberapa wilayah, sehingga upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengelolaan hipertensi perlu lebih difokuskan pada daerah dengan angka kasus tinggi untuk menurunkan beban penyakit secara keseluruhan.

B. Kelompok umur dan jenis kelamin yang paling banyak terdampak

NO	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Lansia (60+ tahun)	9.275	15.847	25.122
2.	Usia Dewasa IV (50-59 tahun)	5.091	9.899	14.990
3.	Usia Dewasa III (40-49 tahun)	2.640	5.101	7.741
4.	Usia Dewasa II (30-39 tahun)	924	1.544	2.468

5.	Usia Dewasa I (18-29 tahun)	633	666	1.299
----	-----------------------------	-----	-----	-------

Tabel 4. 4 Kelompok umur dan jenis kelamin yang paling banyak terdampak

Data menunjukkan bahwa kelompok lansia (60+ tahun) merupakan kelompok usia yang paling banyak terdampak hipertensi dengan total 25.122 kasus, di mana jumlah perempuan (15.847 kasus) lebih tinggi dibanding laki-laki (9.275 kasus). Kelompok usia dewasa IV (50-59 tahun) berada pada urutan kedua dengan 14.990 kasus, juga menunjukkan dominasi perempuan (9.899 kasus). Tren serupa terlihat pada kelompok usia dewasa III (40-49 tahun), dewasa II (30-39 tahun), dan dewasa I (18-29 tahun), di mana jumlah perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa hipertensi lebih banyak terjadi pada perempuan dan prevalensinya meningkat seiring bertambahnya usia, sehingga intervensi pencegahan dan pengelolaan hipertensi sebaiknya lebih difokuskan pada perempuan dan kelompok usia lanjut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari magang dan juga dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa pada Dashboard ASIK sendiri memiliki peran yang sangat penting dan juga strategis dalam monitoring kasus hipertensi di Sulawesi Utara pada tahun 2024. Pada sistem ini juga mampu menyajikan data yang akurat, cepat dan juga terintegrasi dari berbagai fasilitas kesehatan sehingga dapat mempermudah pemantauan kasus, distribusi wilayah, tren perkembangan, dan juga kelompok usia dan jenis kelamin yang terdampak pada penyakit hipertensi.

Pada data dashboard ASIK menunjukkan bahwa jumlah kasus Hipertensi merupakan penyakit tidak menular tertinggi di Sulawesi Utara pada tahun 2024, yaitu dengan jumlah 51.719 kasus, dengan jumlah kasus terbanyak di Kota Tomohon dengan jumlah 17.570 kasus. Dengan kelompok lansia (60+ tahun) dan perempuan menjadi kelompok yang paling banyak terdampak.

Meskipun demikian, pemanfaatan *Dashboard* ASIK masih menghadapi kendala, seperti belum semua puskesmas memiliki akun ASIK, keterlambatan penginputan data, jaringan internet yang kurang memadai di beberapa wilayah, dan minimnya sosialisasi penggunaan aplikasi. Kendala ini berdampak pada kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan data hipertensi. Secara keseluruhan, *Dashboard* ASIK terbukti efektif dalam mendukung pemantauan hipertensi, namun optimalisasi penggunaan dan peningkatan kapasitas teknis di lapangan diperlukan agar data yang tersaji dapat digunakan secara maksimal untuk perencanaan dan intervensi kesehatan masyarakat.

5.2 Saran

1. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara

- Memperluas sosialisasi dan pelatihan penggunaan *Dashboard* ASIK kepada seluruh puskesmas agar pencatatan dan pelaporan hipertensi dapat berjalan optimal.
- Mengupayakan perbaikan infrastruktur teknologi informasi, terutama jaringan internet di wilayah terpencil, untuk mendukung kelancaran input data.
- Melakukan evaluasi rutin terhadap kelengkapan dan ketepatan waktu penginputan data, serta memberikan pendampingan teknis bagi puskesmas yang mengalami kendala.

2. Bagi Puskesmas dan Tenaga Kesehatan

- Menginput data hipertensi secara berkala dan tepat waktu agar *Dashboard* ASIK menyajikan informasi yang valid dan dapat digunakan untuk perencanaan program.
- Meningkatkan cakupan skrining hipertensi pada kelompok risiko tinggi, terutama lansia dan perempuan, sesuai dengan hasil analisis data.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Stakeholder Terkait

- Mendukung penyediaan sarana pendukung seperti perangkat elektronik dan akses internet yang memadai untuk pengelolaan data kesehatan.
- Memanfaatkan data *Dashboard* ASIK sebagai dasar pengambilan kebijakan pencegahan dan pengendalian hipertensi di wilayah prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Lukitaningtyas, D., & Cahyono, E. A. (2023). Hipertensi; Artikel Review. *Pengembangan Ilmu Dan Praktik Kesehatan*, 2(2), 100-117.
- Setiana, N. R., Istiana, N., Saputri, R. K., Kiswati, T., Anam, R. S., Rohmatullah, M. S., ... & Septiana, Y. (2022, December). Upaya pencegahan hipertensi remaja melalui pendidikan kesehatan dan pemeriksaan faktor risiko hipertensi di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. In *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 71-75).
- Muliadi, D., Riduansyah, M., Tasalim, R., & Mahmudah, R. A. (2024). Efektivitas Pemberian Air Kelapa Muda Genjah Kuning (*Cocos Nucifera*) Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Primer. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah Stikes Kendal*, 14(2), 581-588.
- Falo, A., Ludiana, L., & Ayubbana, S. (2023). Penerapan Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Tekanan Darah Pasien Hipertensi Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Banjarsari Kota Metro. *Jurnal Cendikia Muda*, 3(1), 32-40.
- Priwahyuni, Y., Vita Gloria, C., Alamsyah, A., & Ikhtiyaruddin, I. (2021). Konseling Kenali Gejala Dan Jauhi Perilaku Berisiko Penyakit Hipertensi Di Masyarakat Rt 05 Rw 12 Kelurahan Tangkerang Selatan Kota Pekanbaru Tahun 2020. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas*, 1(1), 62-67.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Magang

Lampiran 2 Apel Pagi

Lampiran 3 Kegiatan Cek Kesehatan di Kantor Walikota

Lampiran 4 Ibadah

Lampiran 5 Merekap Laporan
Pengobatan Keswa

Lampiran 6 Melakukan Pengecekan
Kesehatan

Lampiran 7 Mengikuti Sosialisasi Kanker Paru

Lampiran 8 Pamitan Bersama Kabid P2P

Lampiran 9 Mengikuti Senam Bersama

